

РЕТОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ СРЕДИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

М.А.Жураева, Хошимова С.Т., Н.Д. Ашуралиева
Андижанский государственный медицинский институт

В мире, по итогам 2017 года, от цирроза печени погибло более 1,32 миллиона человек, из которых 440 женщин и 883 мужчин. Это составило 2,4% от общего показателя смертности в популяции. Цирроз печени, занимая одно из главных мест среди болезней человечества, входит в десятку хронических заболеваний, увеличивающих причины потери трудоспособности и смерти. По данным статистики, во многих странах мира, кроме государств Восточной Европы и Центральной Азии, стандартизированный показатель смертности по возрасту, в период с 1990 года по 2017 год, уменьшился или стабильно сохранился. В этих государствах в виде исключения стандартизированная степень смертности по возрасту неуклонно росла за счёт широкой распространённости заболеваний печени.

В настоящее время смерть больных циррозом печени наступает вследствие одного или нескольких осложнений, в независимости от этиологического фактора. К ним относятся такие осложнения, как кровотечения из варикозно расширенных вен желудка и пищевода, печеночная энцефалопатия, гепатоцеллюлярная карцинома и инфекция. Изучение этиологических факторов развития и прогнозирование этих состояний, с учетом региональных условий является не только научной задачей, но и весьма актуальной проблемой практической медицины.

Целью исследования явилось изучение этиологических, эпидемиологических и клинко-диагностических особенностей цирроза

печени, совершенствование мер его профилактики у сельских жителей Андижанской области.

Было проведено ретроспективное исследование распространенности хронических заболеваний печени среди сельских жителей Андижанской области в 2017-2021 гг.; Была проведена оценка факторов риска, приводящих к циррозу печени и занимающих ведущее место в его развитии у обследуемых больных в зависимости от возраста.

Объектом исследования явились 89 больных циррозом печени. Из них 41 больных по причине хронического вирусного гепатита В и 39 больных с хроническим вирусным гепатитом С, 7 алкогольной и 2 больных с циррозом печени неясной этиологии.

Предметом исследования составил анализ результатов иммунологического и биохимического исследования венозной крови и её сыворотки больных циррозом печени.

Для решения поставленных задач использовались эпидемиологические, общеклинические, инструментальные, лабораторные, в том числе биохимические, иммунологические и статистические методы исследования.

Для ретроспективного изучения были взяты деперсонифицированные отчеты медицинского управления Мархаматского района Андижанской области за 5 лет. По данным государственной статистики за 2017-2021 годы ретроспективно был проведён анализ заболеваемости желудочно-кишечного тракта и печени, их распространенность, уровень смертности и её причины. За этот период среди взрослого населения Мархаматского района было выявлено: в 2017 году - 3800, 2018 году - 4200, 2019 году. - 4 103, в 2020 году - 6 779, в 2021 году - 7 312 больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта с тенденцией роста ($p = 0,043$). При этом количество заболеваний печени (цирроз и гепатит) неуклонно росло и на каждые 100 тысяч населения приходилось - в 2017 г. - 870, в 2018 г. - 1014, в 2019 г. -

460, в 2020 г. - 1051, в 2021 г. - 1107 человек ($p < 0,0001$), то есть средний прирост составил 4,15% в год (95% ДИ: 3,67–4,94).

Всем пациентам были проведены клинические и лабораторные исследования.

Было определено, что ежегодно заболеваемость гепатитами увеличивалась на 1,5%, из них 0,5% соответствовало декомпенсированной стадии цирроза печени. В течение года 50% больных гепатитом перешло в стадию декомпенсации цирроза печени, на основании чего считается очень важным для практической медицины тщательное изучение, а также анализ причин такой ситуации.